

РАССМОТРЕНИЕ СОЦИОЛЕКТА КАК ЕДИНИЦЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Гульнара Каюмова

преподаватель ФерГУ

Аннотация. В данном тезисе рассматривается такое языковое явление, как «социолект», а также анализируется предмет и объект данного раздела языкознания.

Ключевые слова: социолект, литературный язык, диалект, сленг, жаргон, аргю.

Изменение социальной активности человека с возрастом, обретение личностью определенного образовательного, профессионального и социального статуса непосредственно коррелирует с различной степенью применения в речи коммуникантов элементов социолекта, возлагает на молодежь определенную моральную, этическую и социальную ответственность и обуславливает значительное меньшее использование в ее речи социолектизмов.

Важно отметить, появление и обновление в языке молодежи лексических единиц из разнообразных источников связано с его функциональностью; молодежный социолект выполняет такие разнообразные функции, как: коммуникативную, номинативную, когнитивную, мировоззренческую, эзотерическую (конспиративную), идентификационную (сигнальную), экспрессивную функции, а также функцию языковой экономии.

Язык является динамично развивающейся системой и поэтому появление новых словообразований в молодежном социолекте на основе традиционных механизмов закономерно. Вместе с тем следует указать, что данные механизмы словообразования взаимосвязаны с потребностями

носителей языка в зависимости от психоэмоционального состояния либо от тенденции экономии места и времени, роста потребностей носителей молодежного социолекта на новые языковые формы.

Эта проблема является весьма плодотворным в социолингвистических исследованиях, способствующим лингвистическому осмыслению одного из важнейших концептов социальной диалектологии - социолекта.

В центре внимания молодежного социолекта стоит человек, о чем свидетельствуют многие исследования. Категории понятий «человек, деятельность человека, духовный мир человека» определенным образом связаны с социолектами, лексические и фразеологические единицами молодежного социолекта. В границах указанной сферы понятий всегда выделяются тематические группы лексики жаргонов и фразеологизмов, которые выражают концептуально значимые элементы лингвистической картины мира.

Духовный мир человека является всеобъемлющим единством, проявляемым в социальном, биологическом, духовном, нравственном, а также культурно-историческом аспектах. Вместе с тем, социальная принадлежность и общественный статус человека, несомненно, значимы при описании человека в качестве объекта социума. Данные параметры отражаются в разных типах социально-психологических образов, отображающие внешность, манеру поведения и коммуникативность индивидуума. Кроме лексических и фразеологических единиц, отражающих действия и состояния человека, в молодежном социолекте весьма важны наименования предметов, связанные с жизненной деятельностью молодых людей и представления об их духовных и интеллектуальных ценностях.

Исследователями выявлена отдельная группа словесных знаков, выражающих материальное воплощение и физическую форму, для которых характерен некоторый спектр определенных признаков, идентифицирующих

отдельные субъекты, духовный мир человека в качестве наиболее свойственной особенности, а также показывающий его индивидуальность. Вместе с тем, социальная принадлежность и общественный статус человека, несомненно, значимы при описании человека в качестве объекта социума. Данные параметры отражаются в разных типах социально-психологических образов, отображающие внешность, манеру поведения и коммуникативность индивидуума.

Итак, тематический спектр социолектизмов охватывает культурные, морально-этические, духовные ценности, ассоциативно-образное мышление, а также лингвокреативный потенциал социальных групп молодежи.

В связи со сказанным выше, считаем, что одной из наиболее актуальных тем современности является систематизация социолектных лексических и фразеологических единиц по принципу понятийно-семантического критерия. Наиболее вероятен вариант классификации социолектов на базе семантического или тематического критерия.

Заслуживает внимания определенное своеобразие национально- или регионально-культурных особенностей молодежного социолекта, который отражает речевые употребления словесных единиц. Данный вопрос требует научного обоснования, в связи с чем может стать одним из актуальных проблем для исследования в перспективе.

В свете изложенного актуальным становится создание различных словарей, в том числе и «словарей говорящей личности», «словаря локальных элементов», а также «словарей полного типа того или иного региона», позволяющих ставить и решать различные проблемы функционирования социолектных единиц в речи, определять их связи и взаимоотношения на уровне текста применительно к индивидам, смоделированным с учётом территориальных, социальных и психологических аспектов.

Список использованной литературы

1. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М., 1987.
2. Ерофеева Т.И. Опыт исследования речи горожан: территориальный, социальный и психологический аспекты. Свердловск, 1991.
3. Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
4. Ожегов С.И. О формах существования русского национального языка // Вопросы культуры речи. М., 1966. Вып. 7. С. 5-8.